

Einen Datenmanagementplan erstellen
mit dem SaxFDM Research Data Management Organiser (RDMO)

KLICKANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

1 ALLGEMEINES	2
1.1 Was sind Datenmanagementpläne (DMP)?	2
1.2 Welche Angaben beinhaltet ein Datenmanagementplan?	2
2 SaxFDM RDMO – SCHRITT FÜR SCHRITT	3
2.1 Einen DMP erstellen mit SaxFDM RDMO	3
2.2 Anmeldung	3
2.3 Einen neuen DMP erstellen	4
2.4 Grundfunktionen auf der Startseite	4
2.5 Einen neuen Plan erstellen.....	4
2.6 Fragen beantworten.....	8
2.7 Antworten anzeigen lassen und exportieren	9
2.8. Weitere Funktionen in RDMO	10

1 ALLGEMEINES

1.1 Was sind Datenmanagementpläne (DMP)?¹

Ein DMP ist ein Dokument, das den Umgang mit erzeugten und/oder nachgenutzten Forschungsdaten über den gesamten Projektverlauf hinweg und darüber hinaus strukturiert beschreibt. Ein DMP hilft, alle Aspekte des Forschungsdatenmanagements zu bedenken und im Blick zu behalten, Aufwände einzuschätzen und anfallende Kosten zu kalkulieren. Über die Funktion eines projektbegleitenden Dokuments kann ein DMP auch Bestandteil eines Förderantrags sein.

1.2 Welche Angaben beinhaltet ein Datenmanagementplan?

- Informationen zum Projekt und den verantwortlichen Personen im Forschungsdatenmanagement
- Informationen zu Richtlinien (z.B. institutionelle FDM-Policies, Richtlinien der Forschungsförderer) und rechtlichen Aspekten (z. Bsp. Datenschutz, Urheber-, Nutzungs- und Leistungsschutzrechte, vertragliche Vereinbarungen)
- Informationen zu erhobenen und/oder nachgenutzten Forschungsdaten (Datentypen, Formate, Volumen, Methoden, Werkzeuge)
- Informationen zur Umsetzung und zu genutzten Infrastrukturen für die Speicherung und Datensicherung, der Versionierung, die Organisation des Datenzugriffs und -transfers, der Archivierung, Weitergabe und Veröffentlichung
- Beschreibung der angewendeten (disziplinspezifischen) Standards für den Umgang mit Forschungsdaten, Metadaten und Dokumentationsrichtlinien
- Beschreibung der ethischen Aspekte der Datenerhebung und -haltung

¹ Für Fragen zur Erstellung von DMPs und FDM-Antragsberatung wenden Sie sich bitte an die [SaxFDM Beratung](#) bzw. an die FDM-Beratungsstellen Ihrer Einrichtungen.

SaxFDM-RDMO – SCHRITT FÜR SCHRITT

2.1 Einen DMP erstellen mit SaxFDM-RDMO²

Der SaxFDM Research Data Management Organiser (RDMO) unterstützt Sie bei der Planung Ihres Datenmanagements. Mittels eines strukturierten Fragenkatalogs werden Sie durch alle Aspekte des Datenmanagements geleitet, behalten so den Überblick und können Aufwände und Kosten einfach kalkulieren.

RDMO hilft Ihnen:

- DMPs und FDM-Kapitel für Ihre Förderanträge zu erstellen
- Gemeinsam mit Projektpartner:innen das Datenmanagement nach Ihren Bedarfen zu planen, Verantwortlichkeiten, Aufgaben und Absprachen festzuhalten
- Mittels der Snapshot-Funktion versionierte DMPs zu erstellen, bspw. für die Fördermittelgeber wie für die Förderung im EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation

2.2 Anmeldung

Auf der Webseite des SaxFDM-RDMO loggen Sie sich mit Ihren institutionellen Anmeldedaten ein. Die Anmeldung erfolgt über Shibboleth mit Ihrem Account an einer der SaxFDM-Mitglieds-einrichtung. Eine separate Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Login in RDMO erfolgt auf der **Startseite** am rechten Rand über den **Login-Button**.

Zum Einloggen wählen Sie bitte Ihre **Heimatorganisation** aus und geben im nächsten Schritte Ihre **einrichtungsspezifischen Nutzer:innen-Daten** ein.

² <https://dmp.saxfdm.de>

2.3 Einen neuen DMP erstellen

Nach erfolgreicher Anmeldung befinden Sie sich auf der RDMO-Startseite, auf der Sie sich einen Überblick über alle bisher angelegten Projekte und Funktionen verschaffen können. Wenn Sie sich das erste Mal bei RDMO angemeldet und noch keinen DMP angelegt haben, finden Sie keine Eintragungen auf dieser Seite.

2.4 Grundfunktionen auf der Startseite

Unter „Meine Projekte“ finden Sie alle DMPs, die Sie selbst angelegt haben und/oder zu denen Sie als Mitglied hinzugefügt wurden. Sie sehen außerdem, wann der Plan zuletzt bearbeitet wurde. Mit den Symbolen rechts neben der Projektangabe können Sie ein Projekt weiterbearbeiten oder löschen.

Meine Projekte

Name	Fortschritt	Rolle	Letzte Änderung	Optionen
Test	46 von 46	Besitzer	27. September 2024 15:51	

Optionen

Neues Projekt erstellen

Projekte filtern

Suche nach Projekttitle

1 von 1 Projekte angezeigt

Vorhandenes Projekt importieren

Importieren aus Datei

Datei wählen

In der rechten Spalte haben Sie durch einen Klick auf „Neues Projekt erstellen“ die Möglichkeit, einen neuen DMP zu erstellen, vorhandene Projekte in der Liste zu suchen oder einen bereits mit RDMO erstellten DMP zu importieren.

2.5 Einen neuen Plan erstellen

Nach dem Klick auf „Neues Projekt erstellen“ auf der Startseite gelangen Sie auf eine neue Seite, wo Sie alle Angaben ausfüllen können, die Ihr Projekt beschreiben.

Folgende Informationen werden für das Anlegen eines neuen Projektes benötigt:

Titel

Geben Sie dem DMP einen aussagekräftigen Namen, der idealerweise auf das zugehörige Forschungsprojekt verweist.

Beschreibung

An dieser Stelle können Sie Ihr Forschungsprojekt und den Zweck des dazugehörigen DMPs beschreiben.

Katalog

Wählen Sie einen passenden Fragenkatalog aus, an dessen Inhalt sich Ihr DMP orientiert. Wählen Sie den Katalog passend zu Ihrem Projekt. Die Fragen eines Katalogs beziehen sich auf alle wesentlichen Aspekte des FDMs, die in einem DMP berücksichtigt werden sollten. Sie können den Katalog im weiteren Verlauf beliebig ändern.

Übergeordnetes Projekt

Wenn Sie einen DMP für Ihr (Teil)Projekt oder in komplexen Projektstrukturen aufsetzen müssen, gibt es die Möglichkeit diesen mit einem übergeordneten Projekt zu verknüpfen. Hierdurch können Informationen automatisch übernommen werden.

Titel Der Titel für dieses Projekt <input type="text"/>
Beschreibung Eine Beschreibung für dieses Projekt (optional) <input type="text"/>
Katalog Der Fragenkatalog der für dieses Projekt verwendet wird. <p><input type="radio"/> SaxFDM DFG Checkliste Der vorliegende Fragenkatalog basiert auf der von der DFG bereitgestellten FDM-Checkliste. Die Fragen sind ergänzt um Hilfetexte, Auswahllisten mit Textvorschlägen und weiterführende Hinweise. Die DFG-Checkliste muss bei Antragstellung sowie bei Projektabschluss berücksichtigt werden und soll Ihnen helfen, Ihr Datenmanagement zu strukturieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das SaxFDM Kompetensteam oder das Forschungsdatenmanagement-Team ihrer Einrichtung.</p> <p><input checked="" type="radio"/> SaxFDM Basis Checkliste Dieser Katalog unterstützt Forschende bei der Planung ihres Datenmanagements rund um den Datenlebenszyklus gemäß den FDM-Grundanforderungen (z.B. FAIR-Prinzipien). Er behandelt die notwendigen FDM-Themen und kann als Grundlage für eine weiterführende FDM-Beratung genutzt werden. Die Fragen werden von SaxFDM bereitgestellt und basieren auf der DMP-Vorlage, die von Science Europe (Januar 2021) entwickelt wurde. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das SaxFDM Kompetensteam oder das Forschungsdatenmanagement-Team ihrer Einrichtung.</p> <p><input type="radio"/> Horizon Europe Dieser Katalog ist für Forschungsprojekte bestimmt, die durch die Europäische Kommission im Förderprogramm Horizon Europe finanziert werden. Er ist nach der Vorlage für Datenmanagementplan, Version 1.0 vom 5. Mai 2021 zusammengestellt. Einige der EU-Fragen sind in Unterfragen untergliedert. Darüber hinaus besteht bei vielen Fragen die Möglichkeit, die Frage datensatzspezifisch zu beantworten. Für den Output des Datenmanagementplans gibt es eine passende Ansicht, die</p> <ul style="list-style-type: none">• den Datenmanagementplan in der von der EU gewünschten lieferbaren Form ausgibt;• die ursprünglichen EU-Fragen verwendet;• automatisch Verweise auf Fragen einfügt, die bereits in ähnlicher Form gestellt wurden. <p><input type="radio"/> Software Management Plan für Forschende Dieser Katalog ist für das Management von wissenschaftlichen Software-Projekten. Er unterstützt Wissenschaftler_innen bei der Entwicklung und der Projektorganisation von Software-Entwicklungen durch fünfzig Fragen in unterschiedlichen Themenblöcken. Dies ist Version 3.0.</p>
Übergeordnetes Projekt Das übergeordnete Projekt für dieses Projekt <input type="text"/>
<input type="button" value="Neues Projekt erstellen"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>

Die Erstellung eines neuen Projekts ist abgeschlossen, wenn Sie dies mit einem Klick auf „Neues Projekt erstellen“ bestätigen.

Sie haben nun einen neuen DMP angelegt. Auf der Seite „Projektübersicht“ finden Sie alle bisher eingegebenen Informationen und im rechten Seitenbereich erhalten Sie einen Überblick über alle Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihr Projekt zu bearbeiten und/oder die Fragen und Antworten anzusehen.

Neues Projekt

Beschreibung Dies ist ein Test-DMP, der im Projekt "Test" erstellt wurde.

Katalog **SaxFDM Basis-Checkliste**
Dieser Katalog unterstützt Forschende bei der Planung ihres Datenmanagements rund um den Datenlebenszyklus gemäß den FDM-Grundanforderungen (z.B. FAIR-Prinzipien). Er behandelt die notwendigen FDM-Themen und kann als Grundlage für eine weiterführende FDM-Beratung genutzt werden. Die Fragen werden von SaxFDM bereitgestellt und basieren auf der DMP-Vorlage, die von Science Europe (Januar 2021) entwickelt wurde. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das *SaxFDM Kompetenzteam* oder das Forschungsdatenmanagement-Team ihrer Einrichtung.

Aufgaben
Aufgaben werden automatisch aus den im Projekt gegebenen Antworten generiert. Auf der Seite jeder Aufgabe können Sie sehen, welche Ihrer Antworten zur Aktivierung der Aufgabe führen.
Keine aktiven Aufgaben gefunden.

Ansichten
Ansichten werden anhand der im Projekt gegebenen Antworten erstellt und können anschließend in verschiedenen Formaten exportiert werden. Zu Beginn sind alle Ansichten leer. Bitte beantworten Sie einige Fragen, indem Sie Fragen beantworten (oben in der Seitenleiste) besuchen.

Ansehen	Beschreibung
SaxFDM-Basiskatalog	

Mitgliedschaften
Hier können Sie sehen, wer auf das Projekt zugreifen kann und weitere Mitglieder einladen. Über die Benutzerrollen können Sie verwalten, welche Rechte die Nutzenden haben. Sofern Sie nicht der letzte Besitzer sind, können Sie das Projekt mit der Schaltfläche neben Ihrem Namen verlassen.

Benutzer	E-Mail	Rolle
Pia Voigt		Besitzer

Snapshots
Mit Snapshots können Sie alle Antworten zu einem bestimmten Zeitpunkt speichern und eine bestimmte Phase des Projekts beibehalten. Später kann der Snapshot zum Erstellen von Ansichten verwendet werden, und das Projekt kann bei Bedarf auch auf einen früheren Snapshot zurückgesetzt werden.

Snapshot	Beschreibung	Erstellt
DMP Test Version 1		5. August 2024 11:14

Optionen
Fragen beantworten
Antworten anzeigen
Projektinformationen bearbeiten
Projektkatalog bearbeiten
Übergeordnetes Projekt bearbeiten
Projektaufgaben bearbeiten
Projektansichten bearbeiten
Projekt entfernen
Mitglied hinzufügen
Snapshot erstellen
Zurück zu den Projekten
Export
RDMO XML
CSV (Komma getrennt)
CSV (Semikolon getrennt)
JSON
Werte importieren
Importieren aus Datei
Datei wählen

Folgende Funktionen helfen Ihnen bei der Erstellung und Bearbeitung Ihres DMPs:

Ansichten

Ansichten bezeichnen Vorlagen, die die von Ihnen und weiteren Mitgliedern eines Projekts gegebenen Antworten des bearbeiteten Fragenkatalogs in einem Fließtext (Deutsch und Englisch) darstellen. Die dargestellten Antworten sind in verschiedenen Dateiformaten exportierbar. Daneben können auch nur bestimmte Fragen und deren Antworten herausgegriffen oder das Layout angepasst werden. Der Fließtext ist als Grundlage für das FDM-Kapitel eines Fördermittelanspruchs geeignet, sollte allerdings an den eigenen Schreibstil angepasst und überarbeitet werden.

Aufgaben

Aufgaben, die im FDM während der Projektlaufzeit anfallen, werden automatisch aus den im Fragenkatalog gegebenen Antworten generiert, bspw. weitere relevante Beratungsstellen (bspw. Rechenzentrum, Rechtsberatung, Datenschutzbeauftragte) kontaktieren oder projekteigene

Standards erstellen, und können Personen zugewiesen werden. Die zur Auswahl stehenden Aufgaben können aus einer Liste ausgewählt werden.

Mitgliedschaften

Mitgliedschaften umfassen alle Personen, die Zugriff auf ein bestimmtes Projekt/einen bestimmten DMP haben. Jedem Mitglied können über eine Rolle bestimmte Rechte zur Bearbeitung eines Projektes/eines DMPs zugewiesen werden.

Snapshots

Mit der Funktion Snapshots können Versionen Ihres DMPs zu einem bestimmten Zeitpunkt gespeichert und angezeigt werden. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie DMPs regelmäßig für Projektpartner:innen und/oder Fördermittelorganisationen aktualisieren möchten.

Achtung: Das Löschen eines Projekts kann nicht rückgängig gemacht werden!

Welcher Katalog ist der richtige für Ihr Projekt?

SaxFDM Basischeckliste

Die SaxFDM Basis-Checkliste enthält die wesentlichen Fragen, die für die Planung des FDMs in einem Forschungsprojekt relevant sind. Dieser Katalog eignet sich, wenn Sie einen DMP unabhängig von den Vorgaben eines Forschungsförderers, als Grundlage für ein anstehendes Beratungsgespräch in einer FDM-Serviceestelle oder als Teil des Projektmanagements erstellen möchten. Die Fragen des Katalogs basieren auf der Vorlage von [Vorlage von Science Europe](#).

SaxFDM DFG-Checkliste

Dieser Katalog basiert auf den [Anforderungen](#), die die DFG für den Umgang mit Forschungsdaten bei der Antragstellung für eine Drittmittelförderung in ihren Programmen stellt. Daher ist dieser Fragenkatalog besonders geeignet, wenn man Fördermittel von der DFG einwerben möchte. Doch auch viele andere Förderer, bspw. in der Drittmittelförderung des Bundes, beziehen sich auf die Vorgaben der DFG. Daher wird dieser Katalog auch empfohlen, wenn außerhalb der DFG-Förderung finanzielle Mittel für die Forschung eingeworben werden sollen.

Horizon Europe

Dieser Katalog basiert auf den [Anforderungen](#), die in der Förderung im Rahmenprogramm der EU (Horizon Europe) an gutes FDM gestellt werden. Dieser Fragenkatalog wird dann empfohlen, wenn Drittmittelanträge zur Forschungsförderung in diesem Rahmen gestellt werden.

Software-Management-Plan für Forschende

Auch Forschungssoftware, die in Projekten entwickelt wird und langfristig und verlässlich weiter genutzt werden soll, unterliegt den Anforderungen an gutes FDM. Um die Planung in diesem Bereich zu erleichtern, steht dieser Katalog im SaxFDM-RDMO zur Verfügung.

2.6 Fragen beantworten

Wenn Sie auf „Fragen beantworten“ klicken, werden Sie automatisch zum ausgewählten Fragenkatalog weitergeleitet. Ein Fragenkatalog enthält sowohl Freitextfragen als auch vorgegebene Antworten, aus denen Sie wählen können. Möchten Sie einen längeren Text eingeben, nutzen Sie das kleine Symbol am unteren rechten Feldrand, um das Textfeld zu vergrößern.

Den Fortschritt bei der Beantwortung der Fragen sehen Sie in der rechten Seitenleiste.

Fragenkataloge sind in thematische Abschnitte untergliedert. Diese finden Sie hier und unter „Navigation“.

Meine Projekte / Test / Institutionelle Zugehörigkeit

Institutionelle Zugehörigkeit

Bitte wählen Sie die Forschungseinrichtung aus, an der Ihr Projekt angesiedelt ist. Für den Umgang mit Ihren projektspezifischen Forschungsdaten, sollten Sie sich zu den an Ihrer Einrichtung verfügbaren (technischen) Infrastrukturen informieren. Sie benötigen diese Informationen auch, wenn Sie einen Drittmittelantrag stellen. Bitte schauen Sie daher auf die entsprechenden Webseiten Ihrer Forschungseinrichtung oder lassen Sie sich vom zuständigen FDM-Team zu den zur Verfügung stehenden Infrastrukturen beraten.

Bitte füllen Sie das Formular für jeden Tab aus. Die verschiedenen Tabs werden eventuell in späteren Fragen wieder verwendet. Sie können einen neuen Tab mit dem grünen Button hinzufügen. Bereits angelegte Tabs können mit den Buttons oben rechts bearbeitet oder wieder entfernt werden.

#1 #2 + Set

In welcher Forschungseinrichtung ist Ihr Projekt angesiedelt?

- Technische Universität Dresden
- Universität Leipzig
- Technische Universität Chemnitz
- TU Bergakademie Freiberg
- Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)
- Hochschule Mittweida
- Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden
- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig
- Sonstige, und zwar:

Zurück Fortfahren

Übersicht

Projekt: Test
Katalog: SaxFDM Basis-Checkliste
Seite neu laden
Zurück zu meinen Projekten

Fortschritt

45 von 46

Zurück Fortfahren

Navigation

Wenn Sie die Navigation verwenden, wird Ihre Eingabe gespeichert.
Graue Einträge werden abhängig von Ihren Eingaben übersprungen.

Institutionelle Zugehörigkeit
→ Institutionelle Zugehörigkeit (1 von 2)
Administrative Informationen
Datenbeschreibung
Speicherung und technische Sicherung ...
Datendokumentation
Rechtliche Verpflichtungen
Dauerhafte Zugänglichkeit der Daten
Verantwortlichkeiten und Ressourcen

Sie können die Fragen eines Katalogs für mehrere Datensets beantworten.

Ihre Antworten werden automatisch gespeichert und sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu überspringen oder später weiter zu bearbeiten. Nicht alle Fragen eines Katalogs sind für jedes Projekt relevant (bspw. Fragen zum Datenschutz). Während der Eingabe im Fragenkatalog können Sie jeweils zu vorhergehenden oder nachfolgenden Fragen sowie zu anderen thematischen Abschnitten des DMPs navigieren. Es ist nicht immer möglich, alle Fragen vor oder zu Beginn eines Projekts auszufüllen. Daher können Sie RDMO jederzeit schließen und zu einem späteren Zeitpunkt mit der Beantwortung der Fragen fortfahren.

2.7 Antworten anzeigen lassen und exportieren

In der Projektübersicht können Sie sich Ihre Antworten anzeigen lassen und diese auf Vollständigkeit kontrollieren. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, Ihre Antworten gemeinsam mit den Fragen in verschiedene Datenformate zu exportieren, u.a. PDF, RTF, MS Office oder LaTeX. In der Projektübersicht besteht zusätzlich die Möglichkeit, Fragen und Antworten als XML- oder CSV-Datei zu exportieren. Bitte beachten Sie, dass die Antworten mit dieser Funktion nicht als Fließtext dargestellt werden. Verwenden Sie hierfür bitte die Funktion „Ansicht“ in der Projektübersicht.

Hinweis

Im Folgenden sind die von Ihnen eingegebenen, projektspezifischen Informationen zum Umgang mit Forschungsdaten in einem Fließtext dargestellt.

Bitte beachten Sie, dass dieser Text nochmals überprüft und an ihren Antragstext angepasst bzw. überarbeitet werden sollte. Bitte wenden Sie sich an das Beratungspersonal Ihrer Einrichtung oder an das **SaxFDM-Kompetenzteam**, wenn Sie Unterstützung bei der Anpassung des Textbausteins brauchen.

Umgang mit Forschungsdaten

Institutionelle Zugehörigkeit

Im Projekt im Bereich #1 werden die Infrastrukturen der folgenden Institution für die Umsetzung des projektspezifischen Datenmanagements genutzt: Universität Leipzig ; und im Bereich #2 werden die Infrastrukturen der folgenden Institution für die Umsetzung des projektspezifischen Datenmanagements genutzt: Universität Leipzig , TU Bergakademie Freiberg , Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) .

Projektinformationen

Das Projekt erhält im Bereich #1 eine Förderung von folgendem Mittelgeber: DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft ; und im Bereich #2 eine Förderung von folgendem Mittelgeber: DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft .

2.8. Weitere Funktionen in SaxFDM-RDMO

Mitglieder hinzufügen

Wenn Sie Ihren DMP mit weiteren Personen bearbeiten oder teilen möchten, besteht die Möglichkeit, Mitglieder hinzuzufügen. In der Projektübersicht können Sie hierfür die Option „Mitglieder hinzufügen“ nutzen. Geben Sie Benutzernamen und E-Mail-Adresse der Person an, die Sie in Ihr DMP-Projekt integrieren möchten. Anschließend müssen Sie festlegen, welche Rolle das Mitglied haben soll. Hierfür stehen folgenden Optionen zur Auswahl:

Besitzer:in: legt i.d.R. das Projekt an und besitzt umfassende Rechte, diese Rolle kann auch neuen Mitgliedern zugewiesen werden

Manager:in: kann Fragen beantworten und Snapshots erstellen, das Projekt exportieren, Werte importieren und die Projekteinstellungen aktualisieren, kann Projekte aber nicht löschen

Autor:in: kann Fragen beantworten

Gast: hat Leserechte

Einen Überblick über alle Mitglieder erhalten Sie in der Projektübersicht, wo Besitzer:innen eines Projekts Mitglieder auch entfernen können.

Snapshot erstellen

Ein Snapshot ist eine Momentaufnahme, die den Arbeitsstand an Ihrem DMP-Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt speichert. Sobald Sie alle Antworten eines Fragenkatalogs gespeichert haben, können Sie nicht mehr zu einer früheren Version des DMPs zurückkehren. Snapshots ermöglichen es Ihnen, alle Versionen Ihres DMPs nachzuverfolgen und zu speichern. Für die Erstellung eines Snapshots klicken Sie bitte auf „Snapshot erstellen“ in der rechten Menüleiste in der Projektübersicht. Geben Sie dem Snapshot einen Titel und beschreiben Sie ihn, falls notwendig. In Ihrer Projektübersicht finden Sie alle angefertigten Snapshots.

KONTAKT UND WEITERE INFORMATIONEN

Für Fragen und Anregungen zum SaxFDM-RDMO wenden Sie sich bitte an:
kontakt@saxfdm.de

Für alle weiteren Fragen rund um das Forschungsdatenmanagement wenden Sie sich bitte an das [SaxFDM-Team](#) oder Ihre lokale FDM-Beratungsstelle.

Umfassende weiterführende Informationen zur Erstellung von Datenmanagementplänen finden Sie unter anderem auf dem Portal [forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info). Schulungsmaterialien zum SaxFDM-RDMO finden Sie in der [SaxFDM-Community auf Zenodo](#).